

**HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ'NİN KURUMSALLAŞMASINA BİR
ÖRNEK: ZİRAAT FAKÜLTESİ**

**Mustafa ATAŞ
**Sibel ALICI
*** Gözde GÖKSEL
**** Şerif GÖKSEL
*****Selma SEVGİ

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 18.05.2024
Makale Kabul Tarihi: 11.06.2024

Atf Bilgisi:

Mustafa Ataş, Sibel Alıcı, Gözde Göksel, Şerif Göksel, Selma Sevgi, “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Kurumsallaşmasına Bir Örnek: Ziraat Fakültesi”, *International Journal of Eastern Mediterranean Studies*, Vol. 2, Issue: 2, 2024, s. 28-53.

Özet

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 1992 yılında kurulurken, kurucu rektör Prof. Dr. Haluk İpek, ziraat mühendisi olması sebebiyle ilk olarak Ziraat Fakültesi'nin kuruluşunu tasarlamıştır. Bu tasarımda şüphesiz Hatay'ın bir tarım bölgesi olması ve zirai alanda Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip olmasının büyük önemi vardır. Prof. Dr. Haluk İpek bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve Hatay'da üniversitenin lokomotifi olabilecek bu ilk bölümü hayata geçirmek için büyük uğraş vermiştir.

Bu makalede Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin kuruluş aşamasındaki ilk Ziraat Fakültesi için ortaya koyduğu açılım ve buna karşı yerelde verilen uğraşlar üzerine durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Antakya, Mustafa, Kemal, Üniversite.

Abstract

While Hatay Mustafa Kemal University was established in 1992, the founding rector Prof. Dr. Since Haluk İpek was an agricultural engineer, he first designed the establishment of the Faculty of Agriculture. Undoubtedly, the fact that Hatay is an agricultural region and has the most productive agricultural lands of Turkey is of great importance in this design. Prof. Dr. Haluk İpek has made great efforts to reveal this potential and realize this first department, which can be the locomotive of the university in Hatay.

This article will focus on the initiative put forward by Hatay Mustafa Kemal University for the first Faculty of Agriculture in its establishment phase and the local efforts against it.

Key Words: Hatay, Antakya, Mustafa, Kemal, University.

Giriş

** Uzman Öğretmen, Adnan Menderes Ortaokulu/Şahinbey mustafaatas272@gmail.com, Orcid: 0009-0004-3805-0756
** Müdür, Toki Plevne Anaokulu, Şehitkamil, sibemol78@hotmail.com Orcid No: 0009-0001-3499-9014
*** Müdür, Orhan Gazi Anaokulu/Şehitkamil, orhangazianaokulu@gmail.com, Orcid: 0009-0006-9249-1397
**** Müdür Yardımcısı, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi / Şehitkamil, serif_goksel@hotmail.com, Orcid no:0009-0000-8360-7606
***** Müdür Yardımcısı, Zübeyde Hanım Anaokulu/Şahinbey, sevgiselma@outlook.com, Orcid no:0009-0000-6439-1539

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde kurulacak Ziraat Fakültesi ile Kafeterya binalarının ihaleleri gerçekleştirildi. %90 hissesi MKÜ ve %10 hissesi kamu ve özel kuruluşlara ait Bil-Tek Anonim şirketi, geçerli müteahhitlik karnesi almak suretiyle inşaatları müteahhit sıfatıyla üstlendikten sonra işlerin taşeronlar eliyle yürütülmesini sağlamak üzere 21 müteahhit firma ile şahsa çağrıda bulunuldu.

Vali yardımcısı ve Biltek A.Ş. Yönetim kurulu başkanı Necat Aksu, çağrılarında 18 müteahhit firmanın cevap verip ihalelere katıldığını, bunlar içinde kafeterya işinin %28.50 kırımla Şenkut Kuşçu'ya, Ziraat fakültesi işinin de %23.80 kırım yapan Ekintaş firmasına verildiğini bildirdi.

Vali yardımcısı ve Bil-Tek A.Ş. başkanı Necat Aksu, şirketin 2886 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi dilediğine verip vermemekte serbest olmasına karşın, şirket çıkarının ön planda tutularak karar verildiğini belirtti ve şu açıklamayı yaptı: “Buna rağmen, Yönetim kurulu objektif ve tarafsız davranarak, en fazla indirim yapan iki firmaya verilmesini kararlaştırmıştır. Bu işlerden edinilen kar, MKÜ tarafının olacak ve bu meblağlar Hatay MKÜ'nun gelecekte Dünya Üniversiteleri arasına girmesinde, asgari maddi desteği sağlamış olacaktır. Biz MKÜ İmar ve inşası ile ilgili olan ve çok güç koşulları içeren sözlerimize rağmen fedakârlık göstererek hizmet yarışına giren bu saygın Müteahhitlerimizi kutlar, bu vesile ile açık teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Bu arada kamuoyu önünde işi alan müteahhitlere de seslenmek istiyoruz. Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay'ımızın göz bebeğidir. Hatay ve Hataylı olarak geleceğimiz üniversitenin geleceği ile eş değerlidir. Sayın Rektörümüzün Hatay MKÜ'ni Dünya Üniversiteleri düzeyine yükseltmek ideali vardır. Üniversitemizi evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten Bilgi-Parkı haline getirmek istemekteyiz.

Sayın Valimizin, Hatay MKÜ'nin kuruluş ve gelişimi yolunda 115 vakıf üyesiyle birlikte gösterdikleri çaba, her Hataylının gönlünde yer bulmuş, sevgi ve saygınlık kazanmıştır. Bil-Tek A.Ş. yönetimi, Sayın Valimizin Rektörümüzün bu saygın düşünce ve çabalarının birazcık olsun katkıda bulunmak, bu dinamik ve çağdaş düşüncelerini realize edebilmek için, üniversitemizin inşaatlarını büyük risk ve sorumlulukları göze alarak üstlenmiş ve bu ilk taşeronluk işini sizlere vermiştir. Üzerinize almış olduğunuz bu ilk önemli işleri kamuoyu önünde, yukarıda belirtilen düşünceler doğrultusunda, bütçe olanaklarına bakmaksızın bir an evvel bitirerek kamuoyunun güven ve takdirlerini kazanacağınıza, yeni

kurulmuş diğer üniversiteler arasında yüzümüzü ak çıkaracağınıza inanıyoruz.”¹

Ziraat Fakültesi İskenderun yolu üzerinde 13. Km de yapılan binada faaliyetlerini sürdürmektedir. Üç dersliği bulunan bu fakülte 1992 yılında 3 bölüm olarak hizmete sokulmuştur. Bağ-Bahçe Bölümü, Tarla Bölümü ve Zootekni Bölümü. Bu bölümlerin her birine 25'er öğrenci alınarak eğitime başlatılması düşünülmekteydi. Fakültede 2 Prof., 2 Doç., 2 Yrd. Doç., 16 Araştırma Görevlisi, 2 Öğretim Görevlisi görev yapmaktaydı. 1993-1994 öğretim yılında Bahçe Bitkileri Bölümünde 26, Tarla Bitkileri Bölümünde 24, Zootekni Bölümünde 22 olmak üzere toplam 72 öğrenci ile eğitime başlanmıştır. Bitki Koruma Bölümüne ise 1994-1995 eğitim öğretim döneminde öğrenci alınması planlanmıştır. Ziraat Fakültesi bünyesinde doku kültürü laboratuvarı kurma çalışmaları başlamıştır. Bu laboratuvarında nesli tükenme tehlikesinde olan “salep orkidesi” gibi bitkilerin üretimi yanında hastalıktan arıtılmış meyve fidanı, bağ, çilek gibi bitkilerin de kitle üretimleri gerçekleştirilmektedir².

Cumartesi günü şehrimizde toplanan üniversiteler arası ziraat- orman bilimleri eğitim konseyi, hızlı adımlarla oluşturulan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine her konuda destek olmayı vaat etti. Vali Acun'un da izlediği ve söz alarak kısaca görüşlerini açıkladığı konsey toplantısında, mesleki sorunlar değerlendirilirken YÖK'ün olumsuz kararları da tartışıldı. Bu arada, gazetemiz temsilcisi ve aynı zamanda Ziraat mühendisi Nidal Özdemir'in sorusuna yanıt halinde: Yeni ziraat fakülteleri açılmasının konsey kararına bağlı olmadığı vurgulanarak olayda politika ve politikacıların önemli rol oynadığı açıklandı.

Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Günay Akbay başkanlığında yapılan toplantı yarınki sayımızda da ayrıca değerlendirilecektir.³ Üniversiteler arası Ziraat-Orman bilimleri eğitim konseyinin geçtiğimiz cumartesi günü şehrimizde yapılan toplantısında, gerek mesleki konular değerlendirilirken, gerekse gazetecilerin sorularına yanıt halinde Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine ilişkin ön çalışmalar ve kaydedilen gelişmeler sık sık ele alınarak önemli görüş ve öneriler ortaya atıldı. Konsey başkanı Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Günay Akbay, soruya yanıt halinde görüşlerini açıklarken özetle: “Biz Kuruluş aşamasında ve sonrasında her türlü desteği vermeğe hazırız. Öğretim üyesi desteğini 3 şekilde verebiliriz. Kendi kadrolarımızdan kalıcı olarak gönüllüleri, geçici bir süre kadronuzu tamamlayıncaya kadar hocalarımızı gönderebiliriz, ya da kısa sürede yoğun

¹ 18 Şubat 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8492, s. 3.

² MKÜ Bülten, s. 12.

³ 22 Şubat Pazartesi, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8199, s. 1.

program uygulamalarıyla dersleri tamamlayabiliriz⁴.

Mustafa Kemal Üniversitesi Su ürünleri fakültesi dekanlığını yapan Prof. Dr. Ahmet Çakır görevinden ayrılarak ilimizi terk etti. Öğrenciler ve özellikle vatandaşlar çok sevilen Prof. Dr. Çakır'ın Tekirdağ Üniversitesi Ziraat Fakültesinde görev yapacağı öğrenildi.

Bilindiği üzere Prof. Dr. Çakır bir süre önce “yönetim anlayışı farklılıkları” nedeniyle Su Ürünleri fakültesi dekanlığından istifa etmişti. Prof. Dr. Ahmet Çakır için dostları geçtiğimiz Çarşamba akşamı şehir kulübünde bir veda yemeği verdi.⁵

MKÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suphi Aslan, Alman Akademik değişim kurumundan kazandığı bursla 2 aylığına görevli olarak Almanya'ya gitti. Almanya'nın Giessen ve Berlin Üniversitelerinde araştırmalarda bulunacak olan Prof. Dr. Aslan, AB ülkelerinden birine gitmek suretiyle ülkemizin zirai faaliyetlerini tanıtım görevini de üstlenecek⁶. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suphi Aslan 2 aylık Almanya gezisini tamamlayarak Antakya'ya döndü. Bir Alman Vakfının davetlisi olarak Almanya'ya giden Prof. Dr. Suphi Aslan bu ülkede bilimsel araştırmalarda bulunma yanı sıra sempozyumlara da katıldı⁷.

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesinde 15 profesörün görev yaptığı öğrenildi. Tayfur Sökmen Kampusunda yer alan ve şu anda 508 öğrencisi bulunan Ziraat Fakültesinde ayrıca 5 doçant, 38 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 23 araştırma görevlisi, 3 uzman ve 1 okutmandan oluşan toplam 86 öğretim elemanının bulunduğu öğrenildi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadriye Çağlayan, Ziraat Fakültesinin bünyemize yönelik önemine değindi ve “Yeni kurulan ve gelişimini sürdüren her kurum gibi fakültemizde kıt olanakları değerlendirmeye çalışarak gerek kaliteli eğitim vermek, sorunlarına yönelik araştırmalar planlayarak Hatay'ın bölgesel kalkınmasına katkıda bulunabilmesi çabası içindedir” dedi⁸.

Ziraat Fakültesi Bölümleri

Bahçe Bitkileri Bölümü

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Rektörü Prof. Dr. M. Şerefettin Canda, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kaplankıran'ı makamında kabul etti. Kaplankıran, MKÜ'nün Dört Yol Deltagaz Mevkiinde yetiştirdikleri Avokado

⁴ 23 Şubat Salı, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8200, s. 1.

⁵ 20 Haziran Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 4.

⁶ 4 Ekim 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10781, s. 1.

⁷ 5 Aralık 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10834, s. 1.

⁸ 14 Ocak 2002, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, S.10865, s. 3.

meyvesi hakkında Rektör Canda'ya bilgi verdi. Prof. Dr. Kaplankıran, “Turunçgiller ve Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama istasyonunda ülkemize 1967 yılında getirilen egzotik meyvelerden biri olan Avakado üzerinde araştırmalar Ziraat Fakültesi, Tarımsal Araştırma Merkezinin katkıları ile devam etmektedir. Dörtüol ve İskenderun'da yapılan adaptasyon çalışmalarında anılan koşullarda Bacon, Füerte, Zutano ve Hass gibi standart çeşitlerin yetiştirilebileceği Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünce saptanmıştır. Meyve olmasına karşın salata ve değişik yemek çeşitleri ve kahvaltılarda tüketilen avokado konusunda ilgili akademisyenler, Hass çeşidinin çok kaliteli olmasına karşın, soğuğa duyarlı hassas olduğunu ve soğuk riski olan yerlerde bu çeşidi önermediklerini” belirtti. Prof. Kaplankıran, ayrıca çeşitlerin adaptasyon çalışmaları yanında beslenme ve karbonhidrat fizyolojileri, muhafaza koşulları, olgunlaşma kriterleri ve enteresan bir çiçek biyolojisi gösteren bu meyvenin dölleme biyolojileri konusunda araştırmaların sürdürülmekte olduğunu da belirtti. Rektör Canda ise “Semitropik kökenli bir meyve türü olan avokado günümüz beslenme eğilimleri göz önüne alındığında sağlık açısından en başta gelen meyve türleri arasında yer almaktadır. Özellikle vitamin zenginliği ve mineral maddeler yönünden besleyici değeri yüksek oluşuyla avokado dikkati çekmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz de meyve üzerinde uygulamalar yanında bitirme tezi ve lisansüstü tez de yapmaktadır” diyerek Prof. Dr. Mustafa Kaplankıran'a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.⁹

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

MKÜ Rektörü, MKÜ Ziraat Fakültesi ‘Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nün bölgede bir seferberlik başlatarak yörede yetiştirilen ürünlerin daha kaliteli ve daha ucuza mal edilmesi için çalışmalar yapacağını söyledi. Fakültenin diğer bölümlerinin de özellikle de yaş meyve ve sebze alanında başta olmak üzere, diğer alanlarda da zararlılarla mücadele için kolları sıvadığını hatırlatan MKÜ Rektörü, kısa vade de üniversite bünyesinde meydana gelecek gelişmelerle ilgili de bilgi verdi. Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri’yi makamında ziyaret eden MKÜ Rektörü, Araştırma Hastanesi bünyesinde iki blok binanın daha hizmete açılacağını ve bu iki adet blokta 177 adet yeni hasta odası, 48 adet yoğun bakım hasta yatağı ve 100 öğretim üyesinin yeni odalarının bulunacağını anlattı. İki adet bloğun hizmete girmesiyle birlikte hastane toplam yatak sayısının 543 olacağını altını çizen MKÜ Rektörü, hastane ihtiyacı olan toplam 62 hemşire için de gerekli yazışmaların tamamlanarak sonucunun beklendiğini belirtti. En kısa sürede basın mensuplarıyla bir araya

⁹ 19 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.

gelerek geniş çaplı açıklamalarda bulunacağını ayrıca anımsatan MKÜ Rektörü, “Üniversitemizin hak ettiği yere ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak bunu sadece biz kendi başımızı gerçekleştiremeyiz. Sivil toplum örgütlerinden ve diğer kesimlerden destek bekliyoruz. Birlikte çalışıp daha iyi günlere geneleceğimize inanıyorum. Amaç üniversiteyi rektörlüğün gölgesinden kurtarıp, kimseyi kıskanmadan hak ettiği yere taşımaktır” ifadesinde bulundu.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yaparak konuğunu ağırlayan ATB Başkanı Mehmet Ali Kuseyri ise, Mustafa Kemal Üniversitesinin adına yakışır bir şekilde kısa bir sürede Türkiye'nin ve dünyanın önemli üniversiteleriyle yarışır hale geleceğinden duyduğu inancı dile getirdi ve bu konuda ATB olarak üstlerine düşen görevleri yerine getirmeye hazır olduklarını söyledi. Duygu ve düşüncelerini bu şekilde ifade eden ikili, daha sonra karşılıklı jestlerle birbirlerine hediyeler vererek gönül aldılar. Ziyaret sırasında MKÜ Rektör Yardımcıları yanı sıra ATB yönetim kurul üyeleri de hazır bulundular.¹⁰

Ziraat Fakültesine Bağlı Birimler

Tavukçuluk Yetiştiriciliği Birliği

MKÜ tarafından hazırlanan ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. İnci San'ın konuşmacı olarak katıldığı, Ticaret Odası Salonunda dün yapılan “Yaratıcı Drama ve Eğitsel İşlevi” konulu konferans hemen her tabakadan oluşan topluluk tarafından büyük bir ilgiyle izlendi ve dinledi. İnci San'ın yaptığı Drama tanımı ve görsel şekilde sunduğu eserler ile bunun üzerinde yapılan tartışmalar oldukça eğiticiydi. Daha sonra eğitim alanında Drama'nın ne kadar yararlı olduğunu ifade edebilmek amacıyla katılan dinleyicilerden tiyatro oyunu sergilettirildi. Amatör oyuncu olarak nitelenen dinleyiciler İnci San'ın liderliğiyle izleyicilere zevkli dakikalar yaşattılar¹¹.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi, ilimizde bulunan tavuk yetiştiricilerine yönelik mesajında “Hatay bölgesi tavuk yetiştiriciliği birliği” kurulması çağrısında bulundu. Üniversite Rektörü aynı zamanda Ziraat Fakültesi Zooteknik bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk İpek, kouyla ilgili açıklamasında şöyle dedi: “Hatay ilindeki Tavuk üreticilerinin, üniversitemiz öncülüğünde kurulacak birliğe katılmaları halinde, yetiştiricilikte karşılaşılan sorunların aşılması, üretim potansiyelinin geliştirilmesi, daha iyi koşullarda pazarlanması ve buna benzer diğer konularda oldukça iyi sonuçlar almaları sağlanmış olacaktır.” Bu arada

¹⁰ 09 Şubat 2011, Özyurt Gazetesi.

Rektör Prof. Dr. Haluk İpek'in, tavuk yetiştiricilerine gönderdiği mektupta da şöyle denmektedir: Hatay bölgesindeki tarımsal faaliyetler ülkemiz tarımsal faaliyetleri içinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki hayvancılık sektörü içinde yumurta tavukçuluğu ve et tavukçuluğu (Broiler) da, önemli bir hayvancılık uğraşı olarak görülmekte ve yakın gelecekte hem iç Pazar ve hem de dış pazara yönelik büyük bir potansiyel olacağı tahmin edilmektedir.

Bölgemiz tavukçuluğunun bilimsel bir şekilde ele alınıp incelenmesine imkan vermek ve üreticiler arasında yarar sağlayıcı bir iletişim tesis etmek amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak üretici ve tüketici bazında anket çalışmaları yapmaktayız. Bölgemiz tavukçuluk sektöründe yer alan yetiştiricileri Üniversitemiz öncülüğünde “Hatay Bölgesi Tavuk Yetiştiricileri Birliği” şemsiyesi altında toplamak amacındayız. Böylelikle siz değerli üreticilerimizin gerek üretim safhasında hammadde temini ve gerekse üretim sonunda elde edilen ürünlerin değer fiyata pazarlanmasında bu birliğin katkıları olacağı, dolayısıyla üretim için harcadığınız emek ve sermayenin daha da değerlendirilmiş olacağı düşüncesindeyiz.

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bu konuda yetişmiş uzman kadrosuyla bölgemiz tavukçuluk sektörünün problemlerinin çözümüne yardımcı olabilme heyecanı ile sizlerin her konuda taleplerinizi beklemektedir. Sizlere yardımcı olabilecek bilimsel çalışmaların sonuçlarının üretime aktarılabilmesi, yetiştirici ile Üniversitenin birlikte çalışmasıyla gerçekleşecektir¹².

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek yayınladığı bayram mesajında, dini bayramların sevinç ve coşku dolu günler olduğuna dikkat çekerek Şeker Bayramının da bunlardan biri olduğunu bildirdi. Rektör İpek mesajında şöyle dedi: “Milli ve dini bayramlar, toplumların sevinç ve coşku dolu günleridir. Bu yönüyle toplum yaşayışında bayramların unutulmaz hatıraları ve önemli şerhleri vardır. Huzur içinde kutladığımız Şeker Bayramı da bu önemli günlerden biridir. Bu vesileyle sevgili Hatay halkının ve yüce milletimizin bayramlarını içtenlikle kutluyor, devletimizin ve milletimizin huzur, mutluluk ve gönencinin sonsuza kadar artarak sürmesini yürekten diliyorum¹³.

Zeytinciliği Geliştirme Girişimi

Hatay ilinde zeytinciliğin geliştirilmesi amacıyla Valilik, Özel İdare Müdürlüğü ve Mustafa Kemal Üniversitesi'ne bağlı Ziraat Fakültesi el ele verdi. Özellikle Altınözü ve

¹¹ 5 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8554, s. 1.

¹² 5 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8554, s. 3.

Antakya ile Samandağ ilçelerinde zeytinciliğin geliştirilmesi için son 2 yılda bu yörelere 60 bin ağaç çok cüzi ücretler karşılığında üreticiye ulaştırıldı. Vali Utku Acun, Üniversite ile işbirliği içinde zeytinciliği verimli sonuç alınmasına çalışıldığı bildirildi¹⁴.

Zeytin ve zeytinyağı üreticileri haberimiz içeriğinde yer alan Hatay ilinin iklim koşulları itibarıyla Gemlik Zeytinine uygun olmadığı bunun yerine yerel çeşitlerden Haşeba, Halhalı ve Sarvani gibi türlerin ekilmesi gerektiğinin altı çizilmişti. Söz konusu haberin gazetemiz de yayınlanması sonrasında konuya ilişkin bir açıklamada geçtiğimiz gün Mustafa Kemal Üniversitesi'nden (MKÜ) geldi. MKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilşat Bozdoğan Konuşkan, "Hatay'ın Yerel Zeytin Çeşitlerinden Elde Edilen Zeytinyağlarının Antioksidan ve Kalite Özellikleri Açısından İncelenmesi" konulu çalışmasını kamuoyu ile paylaştı. Çalışmanın baştan sona kadar söz konusu haberimizi teyit ettiği gözlenirken, ilimiz de Gemlik Zeytin türünde ısrar eden ilgili birimlerin ise hiçbir açıklama yapmaması dikkat çekti.

Çalışması sırasında, sofralık bir çeşit olan Gemlik zeytinini, Antakya ve Altınözü ilçelerinde bulunan yöreye özgü Halhalı, Savrani, Haşeba, Karamani türü zeytinle karşılaştırdığını belirten MKÜ Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilşat Bozdoğan Konuşkan "Çalışmam kapsamında Gemlik zeytini ile yerel çeşitleri laboratuvar ortamında inceledim. Elde ettiğimiz natürel zeytinyağlarını, asit oranı, antioksidan bileşenleri ve kalite açısından karşılaştırdık. Çalışmada, antioksidan ve asit oranı açısından yerli çeşitlerin, Gemlik çeşidine göre daha kaliteli olduğu ortaya çıktı. Ayrıca aroma açısından da yerel çeşitlerimizin daha iyi olduğunu yapılan başka bir çalışmayla tespit ettik. Yerel zeytin çeşitlerinden elde edilen yağ oranı da Gemlik zeytinine göre çok daha yüksek. Örneğin; 100 kilo Gemlik zeytininden 20-25, yerel çeşitlerden ise 30-35 kilo yağ elde ediliyor" dedi. Hatay'lı üreticilerin haberimizde de yer aldığı gibi çeşitli teşvikler nedeniyle daha çabuk meyve veren Gemlik türünün üretimine büyük önem verdiğini ayrıca belirten Konuşkan, gelecekte Gemlik çeşidinde görülebilecek bir hastalığın tüm üreticileri olumsuz etkileyeceğini söyledi.¹⁵

Hataş Fabrikası'nın MKÜ'ye Devri

Antakya-İskenderun yolu üzerindeki Hataş Fabrikasının, Hatay Mustafa Kemal

¹³ 14 Aralık 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10842, s. 1.

¹⁴ 18 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8690, s. 2.

¹⁵ 05 Ocak 2012, Özyurt Gazetesi.

Üniversitesince kamulaştırılmak suretiyle ileriye dönük olarak “Domates Tozu ve Modern Gıda Projesi” şeklinde değerlendirileceği açıklandı. MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, dün gazetecilerin bu konudaki sorusuna karşılık olarak bilgi verirken, Hataş’ın 108’inin Üniversite tapusunda olduğunu hatırlatıp, mevcut tesisi “İşlemeyen atıl” olarak tanımladıktan sonra, burayı değerlendirmekten başka hiçbir düşünceleri olmadığını, iyi niyetle hareket ettiklerini söyledi. Rektör, bu yeri fabrika sahipleriyle birlikte değerlendirmekten de yana olduklarını belirtirken, Üniversitenin 3 bin dönümlük kampüse ihtiyacı olduğunu, hazine arazileri yetersiz olduğu için kamulaştırma zorunda kaldıklarını, bu alanların da Üniversitenin eğitim yerleri olacağını söyledi¹⁶.

Amik Ovasında Okaliptüs Ormanı

MKÜ’nün Amik Ovası’nda Okaliptüs ormanı oluşturmak üzere proje hazırlığında olduğu bildirildi. Ovada yer tahsisi halinde bu proje işlerlik kazandıracığı bildirilen Üniversitenin, bununla ilaç endüstrisine katkıda bulunmayı amaçlayacağı ifade edildi. Üniversite yetkilileri, benzer projenin İtalya’da olduğunu bildirdiler¹⁷.

Seracılık Sisteminin Geliştirilmesi

Hatay MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, üniversite olarak kampüsün hemen karşısındaki 49 km’lik alanda sera tesisleri kurulduğunu ve üretime de başladığını kaydederek “Seracılık sektörüne yeni tekniklerin girmesi gerekiyor. Üniversite olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Çok ama çok kısa sürede Hatay’ımız seracılıkta Türkiye’nin önde gelen bölgeleri ile yarışacak düzeye gelecektir” dedi.

Vali Utku Acun’un dün başkanlığında düzenlenen aylık ekonomik kurul toplantısında geçtiğimiz haftaki 10 günlük izni sırasında gezdiği Mersin-Silifke arasında gördüğü görüntülerden çok etkilendiğini seracılığın burada çok geliştiğini gördükten sonra “Bizim Samandağ’daki seracılık oralara göre mütevazı kalmaktadır. Finike, Kumluca, Silifke, Erdemli, yörelerinde dağlardan ovaları görmek mümkün değildir. Her yer seralarla dolu, mükemmel bir ilerleme kaydetmişler” dedi.

Vali Acun’un izlenimlerini anlatması ve Tarım İl Müdürlüğü ile Üniversitenin bu alanda işbirliğine girerek Hatay’ın bu alandaki eksikliğini doldurmaları gerektiğini belirtmesinden sonra söz alan MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek de Vali Acun’un bu hassasiyetine teşekkür ettikten sonra şöyle dedi:

“Bu alandaki teknik yenilikleri de getirmek suretiyle ilimizde seracılığı en üst düzeye çıkaracağız, kampüs karşısındaki 49 km’lik alanda tesisler kuruldu, üretim başladı. Cuma

¹⁶ 29 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8698, s. 2.

¹⁷ 29 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8698, s. 3.

günü basın mensuplarını bölgeye davet edeceğiz. Çok kısa sürede ülkemizin önde gelen bölgeleri ile yarışacak düzeye geleceğimizi söyleyebilirim.”¹⁸

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine ait seralarda hormonsuz meyve- sebze üretimi yaygınlaştırılıyor. Üniversite ziraat fakültesi denetimindeki üretimin yaygınlaştırıldığı ve halka sağlıklı, temiz meyve-sebze yedirilmesi, süt ve benzer ürünleri içirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor¹⁹.

Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Çiftliğinin Kuruluşu

MKÜ öncülüğünde Reyhanlı'nın Selam bölgesinde 1500 dönüm üzerinde kurulma çalışmaları hızla süren Hayvancılık Kompleksi Hatay'ın ekonomik çehresini değiştirecek. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi giriştiği bazı önemli yatırımlara ağırlık vererek Hatay ve ülke ekonomisine katkıda bulunma yönünde önemli adımlar atıyor. MKÜ'nün Reyhanlı'nın Selam bölgesinde yapımına başladığı hayvancılık kompleksinin zaman içinde ülke ekonomisine büyük yararlar sağlayacağı, Hatay'da hayvancılık sektörüne canlılık getireceği savunuldu. Rektör Prof. Dr. Haluk İpek 1500 dönümlük alanda kurulması kararlaştırılan hayvancılık kompleksi alt yapısının bittiğini açıkladı. Rektör İpek gerekli yol, köprülerin bittiğini, su ve elektrik enerjisinin de getirildiğini, Türkiye için referans için ünitenin oluştuğunu bildirdi.

Kompleks hizmete girdiğinde sığır, hindi, tavuk, keçi, koyun gibi hayvanlar besleneceğini ve dünya markalı peynir üretimi yapılacağını da kaydeden MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencileri burada uygulamalı ders göreceklarini hem para kazanacaklarını hem de bilgilerini pratikle geliştireceklerini belirterek “Hatay MKÜ'den mezun olan öğrencilerimiz edinecekleri bilgilerle önemli, büyük hayvancılık müesseselerinin başına gelebileceklerdir” dedi.

Rektör İpek, Hatay'a üstün vasıflı damızlık hayvanların da yakında geleceğini sözlerine ekledi. İpek, bu yeniliklerle Üniversite'nin çağdaş bilimsel bir kurum olarak Hatay ekonomisinin gelişmesine yönelik üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceğini söyledi²⁰. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi kapsamında Antakya-Reyhanlı yolunun 15. kilometresinde Selam mevkiinde oluşturulan “Hayvancılık araştırma ve uygulama çiftliği” dün düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

¹⁸ 9 Ekim 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, Sayı:9261, s.1.

¹⁹ 18 Nisan 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı:(?), s. 6.

²⁰ 5 Aralık 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, Sayı:9310, s.1.

Vali Gökhan Aydıner, Garnizon Komutanı Kurmay Albay Orhan Yokuşoğlu; MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Çobanoğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mahmut Çelebi, İl Jandarma Komutanı Albay Cahit Aydın, İl Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer, Reyhanlı Kaymakamı ile Belediye başkanı yanı sıra, resmi kurumların il müdürleri, Üniversite dekanları, yetkilileri, seçkin davetliler ile bir kısım ziraatçının katıldığı törende Selam Çiftliğindeki hayvancılık çalışmaları konuklara tanıtıldı.

Tesisle ilgili bilgi veren ziraat fakültesi Zootekni Bölümü başkanı Prof. Dr. Özel Şeker'den, 1500 dönümlük alan üzerindeki tesisin Ocak 1997'de küçükbaş hayvancılık ünitesi ile kurulduğunu, acele etmelerindeki nedenin öğrencilere uygulamalı eğitim vermek olduğunu belirttikten sonra halen tesiste günlük inek sütü üretiminin 240 kg koyun sütü üretiminde 135 kg olduğunu, 1 Ocak, 1998 ile 30 Nisan 1999 dönemini kapsayan 16 aylık süreçte tesisten 90,5 ton sığır sütü, 17,5 ton da manda sütü üretildiğini bildirdi.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü başkanı Prof. Dr. Özel Şekerden; Hatay, Afyon ve Kütahya illeri ile ortaklaşa bir proje üzerinde yakında çalışmaya başlayacaklarını kaydederek uluslararası bir kuruluş desteği altındaki bu proje kapsamında Türkiye'de manda popülasyonunun ıslah edileceğini sözlerine ekledi.

Dekan Prof. Dr. Çağlayan: "Bölge Çiftçisine Rehberlik Hizmeti Veriyoruz"

Protokol mensupları ile seçkin konukları ilgiyle izlediği Selam Çiftliğindeki açılış sırasında açıklamalarda bulunan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadriye Çağlayan da, 75 öğretim üyesi, 3 uzman ve 26 idari personelle bahçe ve tarla bitkileri ile zootekni alanında çalıştıklarını, şimdiye kadar 50 mezun verdiklerini, uygulamalı eğitimle araştırmacı ve yetiştirmeyi amaçladıklarını ziraat mühendisleri kaliteli eğitim almış ayrıca bölge çiftçisine de rehberlik anlamında hizmet verdiklerini anlattı.

Rektör İpek: "Bu Tesis Bölgeye, Türkiye'ye Önemli Katkılar Sağlayacak"

MKÜ Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek'te konuşmasında, Selam Çiftliği ve açılışı dün yapılan hayvancılık araştırma ve uygulama çiftliğinin tamamen BİL-TEK AŞ'nin imkânlarıyla kurulduğunu, genel bütçeden hiçbir katkı olmadığını kaydedip teşekkür ettikten sonra büyük ve küçükbaş hayvanları besleme dışında Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencilerini bundan böyle son sınıflarda burada uygulamalı ders göreceklerini ve burada kalacaklarını anlattı.

Rektör İpek açılış yapılan tesisin önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde Türkiye'de referans yeri olacağını ve bölgenin yanı sıra ülkemize önemli ekonomik katkılar sağlayacağına

inandığını belirtti.

Dünkü törende konuklar daha sonra çiftliği gezdi ve modern koşullarda besicilik çalışmalarını ilgiyle izlediler. Tören; Protokol mensupları ile konukların ikram faslıyla ağırlanmasının ardından son buldu²¹.

Yağ Analiz Laboratuvarı

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi bünyesinde yıllardır özlemi duyulan yağ analiz laboratuvarı gerçekleşiyor. Antakya ticaret odasının 1 milyarlık tesis donamının olacağı açıklandı.

Akdeniz zeytinyağı üretici ihracatçılarının yıllardır ihtiyaç duyduğu yağ analiz laboratuvarı MKÜ Fen-Edebiyat fakültesi kimya bölümünde oluşturuluyor. Hatay MKÜ'den sevindirici gelişmeyle ilgili olarak dün şu açıklama yapıldı:

“Kurulacak laboratuvar hem eğitim amaçlı kullanılacak, hem de zeytinyağı ihracatçılarının taleplerine cevap verecek. Hataylı ihracatçılar yağ analizlerini halen ya İzmir’de ya da Mersin’de yaptırabiliyor. Bu analizlerin sonuçları zeytinyağı fabrikalarının ürününün gerçek değerinin saptanmasında ve fiyat oluşumunda önemli bir faktör olduğundan, üniversitede laboratuvarın kuruluşuyla ilimizin ürünleri de gerçek değerini bulmuş, ihracatçıların kayıpları önlenmiş olacak. Ticaret Borsası başkanlığının bu örnek girişimi bu açıdan daha çok anlam ve değer kazanmaktadır.”²²

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yapacağı bir çalışma ile zeytinyağı üreticisinin gelecek yıldan itibaren sıkıntı çekmeyeceği belirtildi.

Rektör Prof. Dr. Haluk İpek, Üniversite imkânlarıyla gelecek yıldan itibaren ihraçlık zeytinyağına belge verilmeğe başlanılacağını, bu yıl yaşanan sıkıntının artık gündeme gelmeyeceğini belirterek, zeytinyağı üreticisini iyi bir gelecek beklediğini vurguladı.²³

Mustafa Kemal Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Suphi Aslan Alman Akademik mübadele kurumunun davetlisi olarak iki aylık süre ile Almanya’ya gidiyor.

Prof. Dr. Aslan’ın tarım ile ilgili son gelişmelerini inceleme ve araştırma yapmak amacıyla 1 Eylül-31 Ekim 1997 tarihleri arasında Braunschweig şehrinde federal Araştırma merkezinde ve Giessen şehrinde Justus Von Liebig Üniversitesinin Ziraat Fakültesinde birer ay süreyle araştırmalar yapacağı öğrenildi.

²¹ 21 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.3

²² 16 Nisan Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9420, s. 1.

²³ 9 Mayıs Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.

Bu arada Prof. Dr. Suphi Aslan'ın 7-13 Eylül 1997 tarihlerinde Belçika'nın Gent şehrinde yapılacak olan "Dünya Gübre Kongresine" katılarak bir tebliğ sunacağı belirtildi.²⁴ Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı ziraat fakültesine 12 uzman alınacağı bildirildi. Sınavla alınacak 12 kadro için son başvuru tarihinin 6 Ekim olduğu açıklandı. Üniversite yetkilileri, bu konuda daha geniş bilgi için fakültenin 267 38 30-267 38 31 nolu telefonundan bilgi alınabileceğini bildirdiler ve alınacak kadroların Kurumlarını şöyle sıraladılar:

<u>ZİRAAT FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ</u>	<u>ANABİLİM DALI</u>	<u>ÜNVANI</u>	<u>ADEDİ</u>
Ziraat fak. Bahçe Bitkileri	Bahçe bitkileri	uzman(1.derece)	1
Ziraat fak. Bahçe bitkileri	Bahçe bitkileri	uzman(3.derece)	1
Ziraat fak. Tarla bitkileri	Tarla bitkileri	uzman(5.derece)	1
Ziraat fak. Tarla bitkileri	Tarla bitkileri	uzman(1.derece)	1
Ziraat fak. Bitki koruma	Entomoloji	uzman(2.derece)	1
Ziraat fak. Bitki koruma	Fitopatoloji	uzman(3. Derece)	1
Ziraat fak.gıda bilimi ve teknolojisi	gıda bilimi ve teknolojisi	uzman(4. Derece)	1
Ziraat fak. Peyzaj mimarlığı	peyzaj mimarlığı	uzman(6.derece)	1
Ziraat fak. Tarımsal yapılar ve sulama	tarımsal yapılar ve sulama	uzman(5.derece)	1
Ziraat fak. Hayvan yetiştirme	Zootekni	uzman(3. Derece)	1
Ziraat fak. Hayvan yetiştirme	zootekni	uzman(6.derece)	1
Ziraat fak. Hayvan yetiştirme	Zootekni	uzman(4.derece)	1 ²⁵

Selam Çiftliği ve Selam Hudut Karakolunun Kuruluşu

Demirköprü ve Reyhanlı arasında 2500 dönüm arazi üzerine kurulan Mustafa Kemal Üniversitesi Selam Çiftliği dün basına tanıtıldı.

Aralık 1996 yılında temelleri atılan ve henüz ancak %(...) bitirilen çiftlikte, 20 Ağustos 1997'de üretimine başlanan koyun- keçi ile sığır mandacılığı konusunda başta MKÜ Rektörü Haluk, MKÜ Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özel Şekerden ile Selam Çiftliği küçükbaş hayvan sorumlusu Prof. Osman Biçer basın mensuplarına çeşitli bilgiler verdiler.

2500 dönümlük çiftliğin 1400 dönümünün MKÜ'nün tapulu malı geriye kalan 900 dönümün ise Askeri bölgeye ait olduğunu ancak buranın yapısını bozmadan bu alanı mera olarak kullandıklarını anlatan Rektör İpek, bu çiftliğin yakın gelecekte örnek bir tesis durumuna geleceğini ve sadece bölgeye değil tüm Türkiye'ye hitap edebilecek referans yeri olacağını vurguladı.

Hayvancılık alanında zor günler geçiren ülkenin ederini değiştirecek hem üretim hem de

²⁴ 28 Ağustos Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9532, s. 1.

²⁵ 25 Eylül Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 3.

eđitim modeli geliřtirdiklerini ve kısa bir süre sonra tam kapasiteye bařladıklarını da bunun belirgin bir řekilde gözle görüleceđini ve modelin tüm ülke sathına yayılacağını belirten İpek;

“Biz, bu tesisleri ve modeli devletin hiçbir katkısı olmadan kendi üniversitemizin imkânlarıyla yan, eski Valimiz Sayın Utku Acun’un kurduđu Bil-Tek Vakfıyla gerçekleřtirdik. Kontrollü hayvancılıđın ve damızlık potansiyeli bakımından yapılabilecek en güzel örneklerini yaptık, bunu bařarmamızda çok deđerli hocalarımızın katkısını da unutmuyoruz. Daha yapacak çok şeyimiz var, daha bu konuda bařlama ařamasındayız. řu anda 2 bin kapasiteli hindi kümesini bitirmek üzereyiz. Bundan sonra 5 tavuk kümesi ve yem fabrikası yapımını gerçekleřtireceđiz. 180 dönümlük arazide yem bitkilerini yetiřtireceđiz. 2500 dönümü tamamen çalıştıracak bir mekanizmayı gerçekleřtirmek için her türlü imkânımızı seferber edeceđiz. Amacımız yalnız Hatay’a deđil bütün Türkiye’ye çok elit materyal veren, damızlık veren, sorulan, bilinmeyenin öğrenildiđi tesis ve bilim alanı olmaktır. Burada öğrenim yapan çocuklarımızda ülkenin çeřitli yörelerine dađılıp gittiklerinde burada gördüklerini orada uygulayacaklar ve ülkemiz bundan kazançlı çıkacaktır” řeklinde konuřtu.

600 Yerine 1200 Kilo Süt: MKÜ Zoo Tekni Bölüm Bařkanı Prof. Dr. Özel řekerden, 1976 yılında Türkiye’de 1.250.000 bař mandanın olduđunu ancak uygulanan yanlış sistem ve politikalardan dolayı bu sayının bugün 200 bine indiđine iřaret ederek; “Manda yetiřtiriciliđi her ülkede yapılamıyor. Ancak Hatay řartlarına göre sığır ve manda yetiřtiriciliđi son derece uygun. Bu dođanın bize verdiđi bir lütuf. Bizim de bunu en iyi řekilde uygulayarak hayvansal protein açığına kapatmaya gitmemiz gerekiyor. Bunun üzerine gördüğünüz gibi biz de MKÜ olarak hayvan sürüsü arařtırma yeni oluřturduk. Bizim bu yaptıđımızın aynısını 12 Avrupa ülkesi 1992 yılında bir araya gelerek merkezi Roma’da olan “manda yetiřtirme ađı” kurdu. 1994 yılında Türkiye bu ađa dâhil edildi ve ben bu ađın Türkiye koordinatörüyüm dedi.

Prof. Dr. řekerden, yerli ırk sığırın 10 aylık süreç içinde 600 kilo süt verdiđini, řu anda kendi yetiřtirdikleri “Murrak” ırkının ise 1200 kilo süt verdiđine iřaret ederek, çevrede ihtiyacı olan ve isteyen yetiřtiricilere bu ırdan MKÜ olarak satabileceklerini de sözlerine ekledi.

Küçükbař hayvanlardan sorumlu Prof. Dr. Osman Biçer ise tesislerde Almanya ve yerli ırdan 75 bař keçi ile 65 bař koyun bulunduđunu bunların özellikle süt verimi konusunda son derece önemli olduđunu belirterek; “geliřtireceđimiz bu ırdardan isteyene satabileceđiz”

Tanıtıma konuk olarak Kahramanmarař Sütçü İmam Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Şahabettin Elçi ise Selam Çiftliği tesislerinin yakın gelecekte Türkiye’de ses getireceğine inandığını ifade ederek: “Hayvancılık öldü diyenler, Türkiye’nin doğa potansiyelini bilmiyorlar. Kahramanmaraş’tan, Antakya’ya gelene kadar 181 k. kat ettim. Bu doğa harikası içinde bir tek bitki yemine rastlamadım. Aslında bu potansiyeli bilmeyenler, hayvancılık öldü diyorlar. Ben inanıyorum ki MKÜ’ nün Selam Çiftliği, bir model olacaktır. Bölgeye dolayısıyla tüm Türkiye’ye örnek olacak ve hayvancılığın gelişmesini sağlayacaktır. Burada bu uğraşlarından dolayı tüm emeği geçen MKÜ’ deki değerli meslektaşlarımı kutluyorum” dedi²⁶.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Mkü Vakfı BİL- TEK AŞ.’nin katkılarıyla Demirköprü’den hemen sonra Suriye sınırında 2500 dönümlük arazi üzerinde gerçekleştirilen Selam Çiftliği Tesisleri tanıtıldı. Bu tanıtımda MKÜ’ de görev yapan ve bu projede emeği geçen tüm hocalar, sorumlu oldukları bölümle ilgili yapılan ve yapılacak çalışmaları anlattı.

Mkü Rektörü Prof. Dr. Haluk İpek’in koordine ettiği ve kısa bir süre içinde hayvancılık hususunda Hatay yöresine ve tüm Türkiye’ye büyük katkı sağlayacağına kesin gözüyle bakılan çağdaş projelerle ilgili MKÜ’ nün değerli hocalarının yaptığı açıklamalar şöyle:

Prof. Dr. Haluk İpek: Yıllarca ihmal edilen hayvancılık sektörü, bu tip projelerin oluşmamasından veya zaman alan bu tip düşüncelerin destek görmemesi yüzünden çok kötü bir duruma gelmiştir. Şimdi 2500 dönümlük doğa harikası bir araziniz varsa ve boş duruyorsa, yanında da bir üniversite varsa ve ilgilenilmiyorsa, gerçekten sıkıntılı bir durum vardır demektir. Ama biliyorsunuz 1.5 seneye yakın bir zamanda BİL-TEK AŞ.’nin katkılarıyla burayı yaptık. Yolun daha başında sayılırız. Ama bu ana kadar yaptıklarımız istenilen düzeyde olmuştur. 2500 dönümlük bu alanın doğal yapısını bozmadan mera olarak muhafaza etmek istiyoruz ki tek bir tesis olsun, hayvancılığın nasıl yapıldığını yalnız Hatay’a değil tüm

Türkiye’ye gösterelim. Tahmin ediyorum ki birkaç sene sonra burası Türkiye için bir referans yeri olacaktır. Hem damızlık potansiyeli bakımından hem kontrollü hayvancılığın yapılabilecek en güzel örneklerini yaparak ülkenin referans bölgesi olacağız. Burası çok özel bir yerdir. Hiçbir Üniversitede eşi yoktur. Hatay çok daha güzel tesislere layıktır. En güzeli yapmakta bizim görevimizdir”.

Gübre-Yem ve Mozzarella Peyniri: Rektör İpek, gübrelerin toplandığı ve faydalı hale getirildiği bir gübre ünitesi oluşturacaklarını, belli yörelerden forslarla toplanacak gübrelerin

²⁶ 21 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9680, s. 1.

silolarda toplanıp istenilen kıvama getirilerek bunların tarla ve meralara verileceğini özetle;

“Tarla ve meraya vereceğimiz bu gübreden gözle görülür bir verim artışı olacaktır. Organik madde yönünden gerekli doyumu alacak olan bu tarla ve mera bizim gelecekte tarla ziraatında potansiyelimiz olacak” dedi.

Prof. Dr. İpek, tesislerdeki küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı hayvanların ihtiyacı olan yem için bir yem fabrikası ve çeşitli çağdaş yem rasyonelleri planladıklarını bunun yanında 180 dönümlük bir bölümde de yem bitkileri yetiştireceklerini, bunun yanında hayvanların tımar ve banyolarıyla ilgili tesis oluşturacaklarını belirtti.

Mandıracılıkta peynirin büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. İpek; “Yaptığımız araştırmalar neticesinde tüm dünyada büyük rağbet gören Mozzezella adlı İtalyan peynirini üretmeyi planlıyoruz. Son derece kaliteli olan bu peynirin yapılışını öğrenmek üzere bir arkadaşımızı bir haftalığına İtalya’ya göndereceğiz. Ürettiğimiz sütümüzü Mozzezella peyniri yapımına ayıracağız” şeklinde konuştu.

Hindiler Migros’ta Satılacak: Tesislerde yapımı bitme aşamasında olan özel tecritli 2 bin kapasiteli hindi kümesinde yetiştirilecek hindilerin modern kesimhane de kesilip-paketlendikten sonra Antakya-İskenderun yolu üzerinde inşaatı sürdürülen ve yakında Antakyalıların hizmetine girecek olan Migro’ta satışa çıkarılacağını söyleyen Prof. Dr. Haluk İpek, hindi etinin tüm dünyada lezzeti ve hiç kolesterol ihtiva etmediği için çok aranan bir et çeşidi olduğunu belirtti ve: “Dünyada çok yaygın bir hale gelen California beyaz hindisi var. Bu hem yemi değerlendirme açısından hem çok et vermesi nedeniyle aranan bir hibrit. İsrail, Amerika’dan getirilip üretiliyor. Biz de İsrail’le bu konuda anlaşma yapmak üzereyiz. Oradan önce palazları alacağız. Daha sonra ana-baba hattını bize verecekler. Yani biz önümüzdeki sezon yetiştiriciliğe başlayacağız ama hemen sonra da isteyen yetiştiricilere palaz verebilecek duruma gelebileceğiz. Tesislerimizde modern kesimhanemizde hem büyük hem küçükbaş hayvanlar kesilip, temizlenerek ve paketlenerek iç piyasaya sürülecektir²⁷.”

Prof. Dr. Osman Biçer: “Selam Çiftliği küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ünitesinde aşlamak istediğimiz bu hayvanları yetiştiricilere iyi nitelikli süt veren hayvan sağlamaktır. Yüksek süt veriminden kastımız, üretmeyi düşündüğümüz bu ırkları rekor seviyede süt veren hayvan durumuna getirmektir. Örneğin üzerinde durduğumuz ve üretmeye çalıştığımız keçi ırkı yılda 1000 ile 1200 kilo süt vermektedir. Bizim uzun kulaklı dediğimiz yerli ırkın senede sadece 200 kilo süt verdiğini düşünürsek burada üretmekte olduğumuz yeni ırkla süt üretimini

²⁷ 23 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9681, s. 5.

yüzde 200-300 seviyesine arttırmamız mümkündür. Yem bitkileri merasını sağladığımız taktirde ki bu yalın gelecekte çitliliğimizde bunu gerçekleştirmiş olacağız. O zaman bizim de gelişmiş ülkelerdeki gibi ileri seviyelere ulaşmış olacağız.

Ünitemizde 2 tip koyun bulunmaktadır. Awaks dediğimiz ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da bulunan bu ırkın 2 çeşidi var. Uzun ince ve yağlı kuyruklu olarak yörede bulunmaktadırlar. Bunlar sürü halinde yetiştirilen ve her türlü iklim şartlarına uyum gösteren en sütçü ırktır. İnce uzun kuyrukluların babaları Almanya'dan getirilmiş bir ırkın melezelidir. Biz, ünitemizde bunları çiftleştirerek yeni ırklar meydana getiriyoruz. Gerek süt ve gerekse kuzu eti üretimi konusunda bölge yetiştiriciliğine damızlık temini amacıyla sürüyü sağmal veya ergin başa çıkarmayı düşünüyoruz”.

Prof. Dr. Özel Şerker: Aynı zamanda Avrupa ve yakın doğu manda yetiştirme ağı Türkiye koordinatörü olan Bayan Prof. Dr. Özel Şeker'den; Türkiye'de mandacılık üretiminin son 22 yılda uygulanan yanlış sistem ve politikalar yüzünden büyük zayıflar verdiğine işaret ederek, “Manda yetiştiriciliği her ülkede yapılamıyor. Türkiye ve özellikle Hatay şartları buna çok müsaittir. Manda, her şeyden önce sığırın, koyunun değerlendiremediği kalitesiz, kaba yemleri süte ve ete dönüştürebilen bir hayvandır. Yaklaşık 8-10 aylık bir süreç içinde 1000-1200 kilo süt vermektedir. Antakya'da bulunan manda ırkının 2 katı kadar süt vermektedir. Bunun yanında sütü %6-7 oranında yağ, &4-5 oranında protein ihtiva eder. Amacımız böyle bir araştırma ünitesinde melezleme yoluyla kalıtsal yapısını iyileştirmek suretiyle manda popülasyonunun daha fazla miktarda et ve daha fazla süt vermektir. Bunu amaçlayarak başka ülkelerin manda yetiştiriciliğinde dünyada ilk sıralarda yer alan İtalya, Mısır ve Bulgaristan'ın yapmış olduğu gibi melezleme çalışmalarıyla “Murrah” ırkını kullanmak suretiyle önce kendi popülasyonumuzda geliştirmek istiyoruz. Bunun yanında Kırıkhan'ın Ilıkpınar ilçesinde aynı projenin devamını yapmak suretiyle orada da bir yandan tüm popülasyonun ıslahını yapmak istiyoruz”²⁸.

MKÜ Öğretim üyesi Profesör Dr. Kamuran Güçlü: “ Selam çitliliğinin yeşillendirilmesi çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Alanda özellikle Selam tarlamızda 2500 dönümlük arazide sizinde gördüğünüz gibi fazla ağaç bulunmamaktadır. Burayı değerlendirmek ve ağaçlandırmak amacıyla büyük bir çalışma yaptık. Ve 40 bin “okaliptüs” fidanı dikmeye karar verdik. Bundan yaklaşık iki ay önce bu çalışmaları gerçekleştirdik. Fidanların hepsi (...) olduğu için tutma şansı %100'e oldukça yakın. Bu yaz bitkilerin

²⁸ 24 Şubat 1998, Antakya Tolumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı:9682, s.5.

sulandırma çalışmaları yapılacaktır. Bir kaç sene içerisinde Selam çiftliğinde çok geniş orman koruluklar meydana gelecektir. Kümeslerdeki hayvanlar buradaki ağaçların altında hem dinlenecek hem de yararlanabilecektir. Bunun yanında burası bir restorasyon merkezi, bir piknik bir dinlenme alanı olacaktır. Daha sonraki zamanlarda burada bir binicilik merkezi kurmayı hatta at yetiştirmeyi düşünebiliriz. İnsanların başka bölgelerde sadece dinlenmek, eğlenmek için düşündükleri şeyleri hemen komşu bir ülkenin sınırına yakın bir yerde böyle dekorasyon alanı olarak planlamayı düşünüyoruz.

Bu arada Üniversitemizin Selam çiftliği tesisleri dışında bulunan bazı arazilerde orman yapma düşüncelerimiz var. Mesela bunları MKÜ-1, MKÜ-2, MKÜ-3 şeklinde sıralar takip edecektir. Bu yıl en az 200-250 bin adet okalıptüs fidanı yetiştirmeyi hedefledik. Bunun için hazırlıklarımızı başlattık. Önümüzdeki aylarda bunların çalışmalarını bitirecek ve gelecek yıl bu fidanların dikimini gerçekleştireceğiz.”

Prof. Dr. Kamuran Güçlü, basın mensuplarının, “neden okalıptüs yerine meyve veren ağaç dikilmiyor?” şeklindeki sorusuna da şu cevabı verdi:

“Meyvesiz ağaç yetiştirmenin avantajları dezavantajlarından daha çoktur. Özellikle kamuya ait yerlerde meyveli ağaç yetiştirdiğinizde, insanlarımız onların meyvelerini koparıırken ağaçlara çok büyük hasar verir. Ağaçların çoğu harap olmakla ertesi yıl semereyi vermemektedir. Zeytincilikte biliyoruz ki bir yıl zeytin var, ikinci yıl zeytin yok. Bunun nedeni zeytinler hasat edilirken sopalarla vurularak koparılmaktadır. Böylece zeytinde bir yıl sonra oluşacak sürgün gözleri çiçekleri bu tahribat sonucunda ölmekte ve ağaç ancak bir yıl sonra zeytin verebilmektedir.

Kaldı ki biz burada ortam yetiştirmek, geliştirmek, gölge sağlamak ve taban suyu yüksek olan bu arazileri değerlendirmek istiyoruz. Bu nedenle okalıptüs bu bölge için gerçekten biçilmiş kaftan. Sanayi ürünü olarak da aranan bir ağaçtır. Odunu kullanılır ve yapraklarında her türlü aromatik değerler taşımaktadır.”

Prof. Dr. Şahabettin Elçi, Mustafa Kemal Üniversitesine bir konferans için gelen ve Selam çiftliği tanıtım gezisine konuk olarak katılan Prof. Dr. Şahabettin Elçi, her fırsatta hayranlığını gizlemeyerek “Burası bir doğa harikası... Burayı bulup çıkarana ve çok kısa sürede ıslah ederek tesisler oluşturan değerli meslektaşlarımı kutluyorum.” Diyordu.

Türkiye'nin doğal potansiyelini bilmeyenlerin hayvancılığı katlettiğini de öne süren Prof. Dr. Elçi, “ Şarmpol hayvancılık bize hiç bir şey kazandıramaz. Hasat edilmiş tarlalara süreleri otlatmakla hayvancılıkta bir adım dahi atılamaz. Halbuki bu işi hakkıyla yapan

ülkeler, istenilen proteini elde edebilmek için öncelikle bitki yemleri ekimine önem vermişlerdir. Türkiye’de her konuda tarla olarak da doğa ve iklim olarak da buna müsaittir. Özellikle Hatay topraklarında pamuk hasadından sonra yem bitkileri ekimi yapılabilir. Bunun tarlalara zararı değil bilakis faydası olur.” Şeklinde konuştu.

MKÜ Selam çiftliğinin bu konuda Hatay ve Türkiye’ye model olacağını savunan Prof. Dr. Elçi, “Türkiye’de hayvancılık göz ardı edilemez. Siyasi iktidar bu konuda bilim adamlarıyla görüş teatisinde bulunmalı ve yem bitkileri ekimine yönelmelidirler. Türkiye’de hayvancılığın geliştirilmesiyle ülkenin ekonomik darboğazını aşacağı da unutulmamalıdır.” dedi²⁹.

MKÜ Rektörü Haluk İpek Selam Çiftliği yanında bulunan Selam Hudut Karakolunun yapımını üstlendi. Demirköprü Hudut karakolunun açılışında konuşan Garnizon Komutanı Kurmay Albay Orhan Yokuşoğlu’ndan edinilen bilgiye göre Rektör Haluk İpek Selam Karakolunun yapımını hayırsever Ali Bermede de Yeşilce karakolunun iyileştirilmesi gerçekleştirilecek. Garnizon komutanı Yokuşoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada; “Selam çiftliğine komşu olan Selam Hudut Karakolunun yapımını Mustafa Kemal Üniversitesi Sayın Rektörü Haluk İpek Beyefendi, ona komşu Yeşilce karakolunun iyileştirilmesini de Sayın Ali Bermede beyefendi üstlendiler. Şimdiden kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi³⁰.

MKÜ’ ye ait Selam Çiftliğindeki sığırlardan 6 aylık dönemde toplam 90 ton 500 kg. süt elde edildiği belirlendi. MKÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadriye Çağlayan 1 Ocak 1998 tarihi ile 30 Nisan 1999 dönemini kapsayan 16 aylık dönemde 90,5 ton sığır sütü ve 17 ton 500 kg manda sütü üretildiğini bildirdi³¹.

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak Reyhanlı yolu 15 kilometresindeki Selam mevkiinde oluşturulan hayvancılık uygulama ve araştırma çiftliğindeki hayvanlar en modern ve gelişmiş teknolojik imkânlarla beslenmeye çalışılırken buzağılar, en çok protokol üyelerinin ilgisini çekti. Vali Gökhan Aydıner buzağılarla yakından ilgilendi, uzmanlardan beslenme şekilleri ile ilgili bilgiler aldı³².

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde her alandaki çok yönlü gelişimlere paralel olarak Reyhanlı-Selam Çiftliğindeki hayvancılık kompleksinden de edilen süt ile elde edilen ürünlerin üniversite önündeki mağaza da sergilenmesi işlemi sürerken talebin il dışını

²⁹ 25 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9683, s. 5.

³⁰ 21 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.3

³¹ 22 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.4

³² 22 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.4

yayılmakta olduğu belirtildi.

Üniversitenin süt ürünleriyle ilgili bölümünden sorumlu gıda teknolojisi uzmanı Yahya Kemal Avşar, bu yılın ilk 10 ayı itibariyle 80 ton sütü işlediklerini ancak bunun yeni yılda alınacak hayvanlarla üretimin artması sonucu 350 ton olarak düşünüldüğünü bildirdi. 2000 yılında 350 ton sütü işlemeyi planladıklarını söyleyen uzman Yahya Kemal Avşar, tümü pastörizeli ürünlerin en steril koşullarda insan sağlığına en uygun şekilde hazırladığını bildirdi³³.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliğimiz Hatay'ın farklı yerleşim yerlerinde olmak üzere 2500 dekar (1000 dekar Telkaiş-Reyhanlı, 1500 dekar Selam-Tayfur Sökmen Köyü Karşısı) ve 520 dekar (49 dekar Serinyol-400 dekar Dörtöyol ve 70 dekar Dörtöyol) bahçe tarımına elverişli araziye sahip olduğu bildirildi. MKÜ'den yapılan açıklamaya göre, "4 Haziran 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetmeliğimize göre, Merkez faaliyetlerini sürdürmekte ve Üniversitemizin sahip olduğu tarımsal alanlarda bölge ve Ortadoğu için örnek bir Merkez olma gayreti içindedir. Bu amaçla, buğday, soya, silajlık mısır, tavukçuluk, küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştirme konularında faaliyetlere hız verilmiştir. Bunun yanında Amik Ovasının Suriye sınırında yerleşik olan Çiftliğe bağlı Selam Hayvancılık İşletmesinde hem işletmenin ve hem de civar köylerin elektrik gereksinimlerini destekleyecek nitelikte Rüzgâr ve Solar Enerji santrallerinin kurulum çalışmaları, TEDAŞ 'la yapılması planlanan protokol dâhilinde 2010 yılı planlarımız içindedir. Bu kapsamda Devlet Planlama Teşkilatına sunulan 8,5 milyon TL'lik alt yapı projesinin desteklenmesi durumunda Merkezin Amik Ovası ve Ortadoğu'daki etkinliği ivme kazanacaktır. Rektörümüz Prof.Dr. M.Şerefettin CANDAN Merkez bünyesinde faaliyet gösteren çiftlik alt yapısını güçlendirmek için tüm imkânları sağlanması konusunda desteklerini esirgememektedir. Bu kapsamda 500 bin TL ödenek desteği ile Merkez bünyesindeki Eğitim, Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ndeki alt yapı eksikliklerinin giderilmesi yanında Ziraat Fakültesi öğrencileri ile tarımla ilgili önlisans öğrencilerinin ve Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinin tarımsal araştırma ve uygulama alanlarına intikalleri için 7 gün 24 saat esasına göre kiralanan servis aracı ile imkan tanınmaktadır. Tarımsal araştırma ve uygulama faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünler, Döner Sermaye İşletmesi kanalı ile yine Üniversitemizin Bilim ve Eğitim Vakfı satış

³³ 6 Kasım 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı:10101, s. 3.

noktalarında pazarlanması gerçekleşmektedir. Devam eden çalışmalarla, her geçen gün Üniversitemizin Hatay tarımına olan katkısı giderek artması beklenmektedir” denildi³⁴.

Amik Ovasında Pamuklardaki Kurumalar

Amik Ovası’nda yetiştirilen pamuk bitkilerinde 1970’li yıllardan beri görülen kurumaların nedenlerini araştırmak amacıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesindeki bir grup araştırmacı Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın başkanlığında TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Araştırma Kurumu) tarafından desteklenen bir proje başlattılar.

Dün, Antakya Ziraat Odası’nda çiftçilerle yapılan bir toplantıda projenin lideri ve Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Aydın, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak araştırmaları sırasında çekilen dia filmleri gösterdi.

Ovadaki pamuk ekim alanlarında görülen önemli ölçüdeki verim ve kalite düşüşlerine yol açan kurumaların tam olarak belirlenmesi ve alınabilecek önlemleri çiftçilerin bilgisine sunmak amacıyla, 1996 yılı sonlarına doğru değişik üniversitelerden uzman kişilerle temasa geçtiklerini ve bir araştırma ekibi oluşturmak suretiyle bir proje önerisi hazırladıklarını dile getiren Prof. Dr. Aydın, bu projeyi 1997 yılında TÜBİTAK-Tarım Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubuna sunduklarını ve isteklerinin kabul edildikten sonra yoğun bir çalışma başlattıklarını söyledi. Ovada genel bir tarama yapmak suretiyle toprak, bitki ve sulama suyu örnekleri aldıklarını, pamuk çeşitlerini ve uygulanan tarım tekniklerini inceleyerek soruna yaklaştıklarını ifade eden Prof. Dr. Aydın, “Alınan numuneleri, MKÜ ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi laboratuvarlarında analiz ettik. Ayrıca sonuçların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla da analizlerin bir kısmını Prof. Dr. Suphi Aslan’ın çabalarıyla Almanya’daki Federal Tarımsal Araştırma Enstitülerinin birinde tekrar ettirdik.” dedi³⁵.

1960’lı yıllardan beri Amik Ovasında pamuk verimini %40’lara kadar düşüren bitki kurumalarının Ovada birçok problemin bir arada yaşanması nedeniyle sorunu karmaşık hale getirdiğini, bu durumun simptomolojik olarak gözlem ve teşhiste zorluk yarattığını savunan Prof. Dr. Aydın, “Potasyumun alımı ve bitkiye taşınmasının engellendiğinde potasyum sendromu ortaya çıkmaktadır. Bitkilerin su bütçesi üzerinde çok önemli bir etkiye sahip olan yetersiz potasyum beslenmesi, su alanını olumsuz etkilediği gibi, bitkideki su kayıplarını

³⁴ 26 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

arttırmakta ve sonuçta solgunluk ve kurumayı şiddetlendirmektedir.”dedi.

Amik Ovası’ndaki bu sorunun 1960’lı yıllarda California’da görüldüğünü ve çok geniş alanları etkileyerek dünyanın birçok ülkesine yayıldığını, nitekim Mississippi ve Güney Afrika’da da görüldüğünü bu durumun 1987 yılında İsrail’de de teşhis edildiğini anlatan Prof. Dr. Aydın, ovada yürüttükleri araştırmalarda ortaya çıkan bitkilerdeki beslenme bozuklukları ile hastalıklar arasındaki ilişkilerin sorunlara bir çözüm getirme konusunda kendilerini endişelendirdiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, araştırmanın bundan sonraki aşamalarında önlemler üzerinde çalışacaklarını ve bazı teknik konularda ovadaki çiftçilere önerilerde bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Toplantıya büyük rağbet gösteren çiftçilerin bu konudaki sorularını bilimsel veriler göstererek cevaplayan Prof. Dr. Mehmet Aygün, araştırmaları konusunda bir yıllık bir süreçte büyük adımlar kat ettiklerini ve ancak 2 yıllık bir zaman içinde tamamlanması beklenen araştırma projelerinin sonunda kesin teşhis ve önerilerini ovadaki çiftçilere sunacaklarını anlattı.

Öte yandan, yaptığı uluslar arası çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Aydın’ın bu projesine aynı üniversitede görevli hemşerimiz Prof. Dr. Suphi Aslan’ın da Almanya’da bulunduğu geçtiğimiz yılın Ekim ayı süresince mesaisinin önemli bölümünü harcamak suretiyle katkı anlamında geçirdiği haber verildi³⁶.

Hatay Tarımında Yeni Süreç: MKÜ-Tarım Müdürlüğü İşbirliği

Hatay’da çiftçilerin daha fazla verim alabilmesi ve her konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla yönelik olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Hatay Tarım İl Müdürlüğü teknik elemanları ortaklaşa işbirliği geliştiriyorlar.

Tarım İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; yeni bilgi ve araştırmaların kısa zamanda çiftçilere iletilmesi ve buna bağlı olarak çiftçiye sunulan hizmet kalitesinin yükseltilmesi amacıyla teknik elemanlara yönelik olarak Mustafa Kemal Üniversitesi ile ortaklaşa Hizmet İçi Eğitim programları uygulanmaya başlandığı bildirildi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay Tarım İl Müdürlüğü, ortaklaşa bir yıllık eğitim programı hazırladılar. Eğitim amaçlı hizmet vermek üzere hazırlanan bu program çerçevesinde 2000 yılı itibariyle, ilk program Hatay Tarım İl Müdürlüğünde, pamuk tarımı konusunda, teknik elemanlara yönelik hizmet içi eğitim şeklinde gerçekleşmiştir.

³⁵ 11 Mart 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9695,s.1.

31 Mart Salı günü 20 kişilik bir katılımla Hatay Tarım İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen bu uygulamadan sonra diğer uygulamalar bizzat, yöresel özelliklere göre ilgili terlerde ilgili çiftçilere yönelik uygulanacaktır.

Pamuk yetiştiriciliği ve sorunları konulu bu ilk eğitim uygulamasında, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Mehmet MERT konuşmalarının sonunda sorulara da cevap verirken hizmetin beraber yürütülmesinde büyük yararlar olduğunu vurguladı.

Hatay Tarım İl Müdürlüğü Selahattin MERMİ; Belli program çerçevesinde ortaklaşa yürütülen eğitimle ilgili olarak; bizler teşkilat olarak çiftçilere teknik hizmetlerinizi yürütmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların üniversite ile ortaklaşa yürütülmesi yeni bilgilerin ve araştırma sonuçlarının en kısa zamanda çiftçiye de iletilmesi, hizmetimizi daha da yararlı kalmaktadır dedi³⁷.

İlimizdeki mısır üreticisine Mustafa Kemal Üniversitesi ile Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle mısır tarımı konusunda eğitici bilgiler verildi.

MKÜ Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Gözübenli mısır yetiştiriciliği, Yrd. Doç. Dr. Erdal Sertkaya da mısır zararları konusunda slayt görüntüler eşliğinde üreticilere bilgi verirken Tarım İl Müdürlüğü uzmanları da tarım konusundaki üreticilerden gelen soruları yanıtladılar³⁸.

Hasat Bayramı

Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Ziraat Fakültesi etkinlikleri çerçevesinde bugün Reyhanlı'nın Selam hayvancılık kompleksinde "Hasat Bayramı" düzenleniyor. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadriye Çağlayan ile Rektör Haluk İpek'in açış konuşmaları yapacağı hasat şenlikleri, yine hasat yemeği ile sona erecek. Etkinlikler saat 10.00'da başlayacak³⁹.

Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "Geleneksel Hasat Bayramı" bu yıl da Reyhanlı Telkalış Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde Rektör, İl Defterdarı Mustafa Akdemir, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, dekanlar, öğretim elemanları ve öğrencilerin katıldığı törenle kutlandı. Bereketli topraklar üzerindeki Hatay'ın önemli tarımsal

³⁶ 11 Mart 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9695, s. 3.

³⁷ 5 Nisan 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı: 10323, s.6.

³⁸ 29 Haziran 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.2.

ürünlerinden olan buğdayın hasadına başlanması vesilesiyle her yıl hasat mevsiminin başlangıcında kutlanan “Hasat Bayramı” etkinliğinde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özdemir, ekonomik ve sosyal bir sektör olarak tarımın önemini vurguladığı konuşmasında, “Tarım sektörü ulusal gelirimizin yüzde 12’sini, istihdamın yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Gıda maddesi üretimi ve beslenmeyle doğrudan ilgisi, milli gelire katkısı, sanayi sektörüne sağladığı hammadde yanında, sağlıklı çevrenin oluşturulması ve sürdürülebilirliği açısından tüm ülke halkını ilgilendirmesi nedeniyle ekonomik ve sosyal bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Hem dünyada hem de ülkemizde nüfus artışına karşılık, tarım alanlarının giderek azalması, gıda güvencesi ve gıda güvenilirliği sorununu gündeme getirmiştir. Özellikle tarım topraklarının amaç dışı kullanımı, modern yetiştirme tekniklerinin kullanımının tam olarak yaygınlaştırılmaması, aşırı sulama, gübreleme, zirai ilaç kullanımı gibi faktörlerin etkisiyle gıda üretimimiz de sorunların oluşmasına neden olmuştur. Bu nedenlerle geleneksel tarım yerine mutlaka modern, sürdürülebilir ve bilinçli tarım uygulamalarına öncelik verilmelidir” dedi. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Celil Toplu ise yaptığı konuşmasında, bu günün çiftçinin bir yıllık emeğinin karşılığının alındığı, elde ettikleri ürünü değerlendirmek amacıyla sevincin doruk noktaya geldiği bir gün olduğunu söyleyerek herkesin Hasat Bayramını kutladı. Tarımın üniversitelerde kurulan Ziraat Fakülteleri’nde yapılan eğitimler neticesinde mezun olan Ziraat Mühendislerinin katkılarıyla çiftçiler tarafından yapılmakta olduğunu ve ilimizin tarımsal potansiyeli açısından önemli bir yeri olduğunu belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Bestami Zabun, “İlimizin bu önemli yerinden dolayı Hatay İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Stratejik Planı, üniversitemizin de katkılarıyla hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. İlimizde bu plan dâhilinde her ürünü, ayrı ayrı ele almayı amaçlayıp bu amaç doğrultusunda 5 yıl içerisinde bu planı uygulayarak Hatay ilimizin tarım ve hayvancılığını istenilen seviyeye getirmeyi hedeflemiş bulunmaktayız. Bu hedeflerden öncelikli olarak zeytin, pamuk, narenciyede birinci olmak, markalaşmak, ayrıca Ortadoğu’nun tarım ve ticaret merkezi olmak vizyonumuzun içerisinde bulunmaktadır” diyerek Hasat Bayramının çiftçilere bereketli olmasını, bol kazanç getirmesini diledi.

Bereketli topraklara ve uygun ekolojiye sahip Hatay’ın önemli stratejik tarımsal ürünlerinden birisi olan buğdayın hasadı vesilesiyle bir araya gelindiği, emeğin taçlandığı, ürün alındığı ve bereketle yüz yüze kalındığı kıymetli bir gün olan Hasat Bayramı’nda Rektör,

³⁹ 7 Haziran 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.2.

“Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Milli iradenin temeli tarımdır’ veciz ifadesi ile tohumu ürüne, kıracı berekete dönüştürebilme savaşı olan tarım ve tarımsal faaliyetlerin önemini vurguladı. Ülkede 19.660.000 ton buğday üretimi gerçekleştirilmekte ve kişi başına buğday tüketiminin 210 kg. civarında gerçekleşmekte olduğunu, ülkemizin en verimli ovalarından biri olan Amik Ovasında da bu anlamda yaklaşık 100.000 hektarlık ekim alanında 600.000 ton buğday üretiminin gerçekleştiğini aktaran Rektör, “Son yıllarda zaman zaman kesintili olarak yaşanan kuraklıklar, taşkınlık gibi nedenlerle ziraat üretimi aksamalara uğramakta, beklenen verim ve kalite elde edilememektedir. Bugün dünyada açlıktan ölen insanların hâlâ olması, çok sayıda insanın yeterince beslenememesi, üreticilerin verim ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapmasını zorunlu hale getirmektedir. Bir taraftan da verim ve kalite artırıcı çalışmalara ek olarak da elde edilen ürünlerin doğru, sağlıklı ve ekonomik bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Kurulduğu günden bugüne üniversitemiz Ziraat Fakültesi Hatay tarımına, bölgedeki çiftçilere daha fazla hizmet etmek için sahip olduğu bilimsel bilgiyi her geçen gün artırmakta ve bölgedeki çiftçilerle, mesleki kuruluşlarla dayanışma halinde bu bilgiyi ilgili taraflara aktararak Hatay tarımının gelişmesine öncülük yapmaktadır” dedi. Konuşmaların bitiminde katılımcıların davul zurna eşliğinde hep birlikte halaylar çekmesiyle devam eden etkinlik, Rektör biçerdöver koltuğuna geçerek arazide ekimi yapılan buğdayın ilk hasadını başlatmasıyla sona erdi.⁴⁰

Sonuç

Mustafa Kemal Üniversitesi’nde ilk kurulan fakülte Ziraat fakültesi olmuştur. Bu fakülte Hatay’ın zirai bir bölge olması sebebiyle diğer bölümlere nazaran çok hızlı bir şekilde gelişmiştir. Bunda Hatay’ın zirai ortamında çok fazla numune ve çalışacak malzeme olmasının büyük önemi vardır. Hatay, dünyanın en münbit alanlarından bir olması hasebiyle çevresindeki pek çok şehri besleyebilecek bir özelliği bulunmaktadır. 1960’lı yıllarda başlayan Amir Gölünün kurutulmasına yönelik çalışmalar tarım alanlarının genişlemesine büyük katkı yapmıştır. Ancak bu çalışma Hatay’ın yeraltı suyunun çekilmesine de etken olduğundan sonraki dönemlerde büyük problemlerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Hatay Mustafa Kemal üniversite ziraat fakültesini kurarak bir taraftan şehrin zirai alanlarının geliştirilmesiyle, diğer taraftan da Amik gölünün kurutulması sebebiyle meydana gelen iklim değişikliğiyle mücadele etmek için yoğun çaba harcamaktadır

⁴⁰ 08 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.

Referanslar ve Kaynaklar

- 18 Şubat 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 28, Sayı: 8492, s. 3.
MKÜ Bülten, s. 12.
- 22 Şubat Pazartesi, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8199, s. 1.
- 23 Şubat Salı, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 27, Sayı: 8200, s. 1.
- 20 Haziran Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 4.
- 4 Ekim 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10781, s. 1.
- 5 Aralık 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10834, s. 1.
- 14 Ocak 2002, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 34, S.10865, s. 3.
- 19 Ocak 2010, Özyurt Gazetesi.
- 09 Şubat 2011, Özyurt Gazetesi.
- 5 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8554, s. 1.
- 5 Mayıs 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8554, s. 3.
- 14 Aralık 2001, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı:10842, s. 1.
- 18 Ekim 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 29, Sayı: 8690, s. 2.
- 05 Ocak 2012, Özyurt Gazetesi.
- 29 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8698, s. 2.
- 29 Kasım 1994, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, , Yıl: 29, Sayı: 8698, s. 3.
- 9 Ekim 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, Sayı:9261, s.1.
- 18 Nisan 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı:(?), s. 6.
- 5 Aralık 1996, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:31, Sayı:9310, s.1.
- 21 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.3
- 16 Nisan Çarşamba 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9420, s. 1.
- 9 Mayıs Cuma 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 5.
- 28 Ağustos Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, Sayı: 9532, s.
- 1.
- 25 Eylül Perşembe 1997, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 31, s. 3.
- 21 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9680, s. 1.
- 23 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 32, Sayı: 9681, s. 5.
- 24 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı:9682, s.5.
- 25 Şubat 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9683, s. 5.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 2

21 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.3

22 Mayıs 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.4¹ 22 Mayıs 1999,
Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.4

6 Kasım 1999, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl: 33, Sayı:10101, s. 3.

26 Haziran 2009, Özyurt Gazetesi.

11 Mart 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9695,s.1.

11 Mart 1998, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:32, Sayı: 9695, s. 3.

5 Nisan 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:34, Sayı: 10323, s.6.

29 Haziran 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.2.

7 Haziran 2000, Antakya Toplumcu Halk Gazetesi, Yıl:33, s.2.

08 Haziran 2012, Özyurt Gazetesi.